

ಮುಗೇರರ ದೈವಾರಾಧನೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ಆರ್.ಎಲ್.¹ & ರತ್ನಾಕರ ಮಲ್ಲಮಾಲೆ²

¹ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಾಸರಗೋಡು.

²ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಸರಗೋಡು.

Received: 15-02-2024 ; Accepted: 16-03-2024 ; Published: 07-05-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18460485>

ABSTRACT:

ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ದೈವಾರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕುಣ್ಣಾಲಜ್ಜಿ, ಪಳ್ಳತ್ತ ಮುದ್ದ, ಪೆರ್ಮಡ ಮತ್ತು ಕುಂಡಂಗರೆ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಗರ್ಭಿಣಿಯು ದೈವತ್ವಕ್ಕೇರುವ 'ದೈವೀಕರಣ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕುಣ್ಣಾಲಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ, ಪಳ್ಳತ್ತ ಮುದ್ದ ದೈವವು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕುಂಡಂಗರೆ ದೈವದ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಗೇರರು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲದೆ, ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದೈವಗಳ ಪಾಡ್ಡನಗಳು ಪ್ರಬಲ ಆಧಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು, ಕಾಸರಗೋಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ.

ಮುಗೇರರು ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು. ಇವರನ್ನು ಮೇರ/ಮುಗೇರ/ಮುಗ್ಗೇರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಗೇರ್ ಎಂದೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 'ಮುಗೇರ' ಎನ್ನುವ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ 'ಮೇರ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊಲಕ್ಕೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮೇರ್, ಮುಯ್ಯರ್, ಮುಗೇರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂವಾದಿ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಚಾಣಾಕ್ಷ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಮೊಲವನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದುದರಿಂದ 'ಮುಗೇರರು', 'ಮೇರರು' ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬೇಕು' (ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ (೧೯೯೭)-ಪು.ಸಂ:೨೩-೨೪). ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪುತ್ರರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಇವರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಮೂಲದ ಆಳುಗಳಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಮೃಗಗಳ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕಸುಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೇಟೆಗಾರಿಕೆಯ ಜೀವನಕ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅರಸರು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಗೇರರು ಆರಾಧಿಸುವ ಮುಗೇರ್ಲು ದೈವಗಳು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗರಸರ ಮತ್ತು ಬೈರಸರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಯೋಧರೆಂದು ಪಾಡ್ಡನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಮುದ್ದ, ಕಳಲ, ತನ್ನಿಮಾನಿಗ, ಪೊಸ ಕಳಲ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ದೈವಗಳು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾಗಿರುವರು. ಕುಲದೈವಗಳೆನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರನ್ನು ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಮುಗೇರ್ಲು ದೈವಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಡಾ| ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಕ್ರಾಡಿಯವರ 'ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ). ಮುಗೇರ್ಲು ದೈವಗಳಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದುವ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೈವಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೈವಗಳು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಸಂಶೋಧನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕುಣ್ಣುಲಜ್ಜಿ, ಪಳ್ಳತ್ತ ಮುದ್ದ, ಪೆರ್ಮಡೆ, ಕುಂಡಂಗರೆ ದೈವಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಕುಣ್ಣುಲಜ್ಜಿ ದೈವವು ಮುಗೇರರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರಿ(ಬಳಿ)ಯೊಂದರಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ದೈವವಾಗಿದೆ. ಮುಗೇರರಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮೆರ್, ಸಾಮೆಂದನ್ನ,

ಅರ್ತೆರ್, ಏರೆದನ್ನ, ಪೊನ್ನೆದ್ದನ್ನ, ಕುಂಡಚ್ಚನ್ನ, ಮುರ್ಮರಿದ್ದೆ, ಪೆರ್ನದ್ದೆ, ರಾಯರಿದ್ದೆ, ಮಾನಿದ್ದೆ, ಕಿನ್ನಿದ್ದೆ, ಪೊಂಗರೆದ್ದನ್ನ, ಇಟ್ಟೋವುದನ್ನ, ಕಾಳಿಂಗ, ಸೋಣದನ್ನ ಎನ್ನುವ ಹದಿನಾರು ಬಳಿ(ಗೋತ್ರ)ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವವಾಗಿದೆ ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿ ದೈವ. ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ' ಮತ್ತು 'ದೈವೀಕರಣ'ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂರ್ಮರ್ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮುಗೇರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿ ದೈವದ ಪಾಡ್ಡನವು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕೂರ್ಮರ್ ಬಳಿಯ ಕುಳ್ಳಲು ಎನ್ನುವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಕತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕುಳ್ಳಲುವಿಗೆ ಸೀಮಂತವನ್ನು ಮಾಡಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಇತ್ತು. ಆಗ ಹಿರಿಯರು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಆಲಂಗೋಡು ಜುಮಾದಿ/ಧೂಮಾವತಿಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಬಿಸಿಲು ಹೋಗಿ ನೆರಳಾಗಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೊಡನೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಕಳೆಯ (ಕಳ್ಳು ಅಥವಾ ಶೇಂದಿಯನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು) ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜುಮಾದಿಯ ಕಾರಣಿಕದಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಹೋಗಿ ನೆರಳಾಯಿತು. ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಹಿರಿಯರು ಜುಮಾದಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮರೆತರು. ಕುಳ್ಳಲುವನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದರು. ಕುಳ್ಳಲು ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕಾಲು ಇಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಜುಮಾದಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮರೆತದ್ದೇ ಕುಳ್ಳಲುವಿನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದವರು ಕುಳ್ಳಲು ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಸೇರಿಗೆ ಸಂದಳೆಂದು ನಂಬಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕುಳ್ಳಲುವನ್ನು ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯು ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 'ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ' ಮತ್ತು 'ಹರಕೆ'ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪೆರಡಾಲ, ಚೇನೆಕ್ಕೋಡು, ಬನ್ನೂರು, ಕುಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಡೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೂರ್ಮರ್ ಬಳಿಯ ತರವಾಡು ಮನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾದರೂ, ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಿಯೊಂದರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿ ದೈವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಕೂರ್ಮರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲು ಹಾಕುವ ಕ್ರಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದು ದುರಂತ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪೂಜನೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈವಗಳಾಗಿ ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ 'ಪಳ್ಳತ್ತ ಮುದ್ದ' ದೈವದ ಆರಾಧನೆ. ಈ ದೈವ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಚೌಕಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತರವಾಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳತ್ತ ಮುದ್ದ ದೈವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಮುದ್ದ ಎನ್ನುವಾತ ಕೋಳಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಜೆಯ ಬಳಿ ಕಾಯ ಕಳೆದು ಮಾಯವಾದನಂತೆ. ಆತ ಕಜೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದುದರಿಂದ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿಯ ಸೇರಿಗೆಗೆ ಸಂದು ಹೋದನೆಂದು ನಿರೂಪಣೆಯಿದೆ' (ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ-ಡಾ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ (ಪು.ಸಂ:೧೨೨). ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸಾಹಸ, ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ಅಂತ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೈವತ್ವಕ್ಕೇರಿದ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಮವು ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪಳ್ಳತ್ತ ಮುದ್ದ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಳು ಹೇಗೆ ಆ ಮನೆಯ ಧರ್ಮದೈವದಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಆತನ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುದ್ದ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೋಳಿ ಅಂಕ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ತುಳುನಾಡಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದನು ಕಜೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಆತನನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತನ್ನದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಗಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ತರವಾಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ

ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 'ಮೂಲದ ಆಳು' ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೆಲಸಗಾರ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿರದೆ ಕುಟುಂಬದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಪಳ್ಳತ್ತ ಮುದ್ದನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಉನ್ನತೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಕಟ್ಟುವ ಪೆರ್ಮಡೆ ಭೂತದ ಆರಾಧನೆಯು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆರಾಧನೆಯು ದೇವಾಲಯದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮಧೂರು, ಆರಂತೋಡು, ಕಾವು(ಚೌಕಿ) ಮೊದಲಾದ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನ ಬಲೀಂದ್ರ ಮರವನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದವರು ತಿರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿದ ವೇಷವೊಂದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಗೇರ ಕಾಪಾಡನಿಗೆ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದವರು ಭೂತಕಟ್ಟುವ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಭೂತವನ್ನು ಮೊಗೇರರು ಪೆರ್ಮಡೆ ಭೂತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ' (ಮದರು-ಮಧೂರು-ಮೊಗೇರರು (ಜನಪದ ಐತಿಹ್ಯ ಕಥನ)-೨೦೨೫ - ಡಾ. ಆಶಾಲತ ಸಿ. ಕೆ (ಪು.ಸಂ ೩೦-೩೧). ಈ ಆರಾಧನೆಯು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರದೆ, ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಳವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂತದ ವೇಷಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದವರು ಮುಗೇರ ಕಾಪಾಡನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಂಬಾಜೆ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ 'ಮೂರ್ತುಟ್ಟ ಕೋಲ'(ಮೂರಿ ಆರಾಧನೆ)ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಕುಂಡಂಗರೆ' ಎನ್ನುವ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೀರನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಂಡಂಗರೆ ದೈವದ ಪಾಡ್ಡನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಈತನ ಹೆಸರು ಕುಂಜಿರ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ವಾತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವ ಕುಂಜಿರ, ಕುಂಜಿರನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು 'ಬೇಕೂರ'. ಕುಂಡಂಗರೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೂರು ಅವರು ಪಾಡ್ಡನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವರು, 'ಬಡಗು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಕೂರನ ಮಗ ಕುಂಜಿರನು ಉಪ್ಪಿನ ಉಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಬೆಲ್ಲ ಮಾರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಮೇಣಸು

ಉತ್ಪಾದಿಸುವವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ, ವಸೂಲಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದವರ ಮಾನ ತೆಗೆದ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕುಂಜಿರ ಒಬ್ಬ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. 'ಮೂರ್ತುಟ್ಟ ಕೋಲದ ವೇಳೆ ಈ ಕುಂಡಂಗರೆಯು ಎಡೆಗೆಡೆಗೆ ರಂಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಊರೊಳಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಆಸ್ತಿಕರಿಂದ ಸಮಾನ-ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿದೆ. ಆಸ್ತಿಕರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿಸಿರುವ ಕುಂಡಂಗರೆಯು ನೇರಪ್ಪಾಡಿ 'ಅಲೆವೂರಾಯ' ಮನೆತನದ ತಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಭೂತಾತ್ಮವಾಗಿ ಭವಿಸಿದ ಪೂರ್ವದ ಕುಂಜಿರನಾಗಿದ್ದಾನೆ' (ಕಾಸರಗೋಡಿನ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (೨೦೧೬-೧೮) - ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಸರಗೋಡು -ಪು.ಸಂ:೨೬೮-೨೬೯). ಕುಂಡಂಗರ ದೈವದ ಆಚರಣಾ ಸ್ವರೂಪವು ಇತರ ದೈವಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆರಾಧನೆಯ ವೇಳೆ ರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊರೊಳಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿ, ಪಳ್ಳತ್ತ ಮುದ್ದ, ಪೆರ್ಮಡೆ ಮತ್ತು ಕುಂಡಂಗರ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಈ ದೈವಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕುಳ್ಳಲಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕಥೆಯು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ದೈವದ ಹರಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಭಯ-ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಕುಂಡಂಗರ ಪಾಡ್ಡನವು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿಯಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಯು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರಾಧನೆಗಳು ಮರೆಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುವುದು ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ, (೨೦೧೭), ದೈವಾರಾಧನೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ.
2. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಸರಗೋಡು. (೨೦೧೭-೧೮). ಕಾಸರಗೋಡಿನ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.
ಕಾಸರಗೋಡು: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ.
3. ಅಶಾಲತ ಸಿ. ಕೆ., (೨೦೨೫), ಮದರು-ಮಧೂರು-ಮೋಗೇರರು (ಜನಪದ ಐತಿಹ್ಯ ಕಥನ.
4. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿಕುಂಜೆ, (೨೦೨೩), ಮೋಗೇರ್ಲೆ ಕಳ-ಕೊಟ್ಟಿ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.